

Enquête sur la classification des procédés dérivationnels du français

Olivier Bonami & Matías Guzman Naranjo

Juin 2020

Afin d'évaluer la performance d'un système automatique, nous vous sollicitons pour nous fournir votre avis d'expert sur la classification des procédés dérivationnels du français.

La question de recherche

Il est évident que certains procédés dérivationnels se ressemblent plus que d'autres du point de vue des modifications syntaxiques et sémantiques qu'ils impliquent. Par exemple, considérons les procédés suivants en anglais:

1. Suffixe *-ery* formant des noms à partir de noms, p. ex. PIG>PIGGERY
2. Suffixe *-ry* formant des noms à partir de noms, p. ex. CHICKEN>CHICKENRY
3. Suffixe *-ish* formant des adjectifs à partir de noms, p. ex. BABY>BABYISH
4. Suffixe *-like* formant des adjectifs à partir de noms, p. ex. BABY>BABY-LIKE
5. Suffixe *-less* formant des adjectifs à partir de noms, p. ex. HELP>HELPLESS

Si on se concentre sur ces cinq exemples, il semble clair que:

- *-ery* et *-ry* sont sans doute deux allomorphes phonologiquement conditionnés du même suffixe, donc ils sont si similaires qu'ils sont identiques à un détail de forme près;
- *-ish* et *-like* sont clairement des suffixes distincts, mais ils sont quasi-synonymes, donc très proche l'un de l'autre;
- *-less* est différent, mais il est plus similaire à *-ish* et *-like* (forme des adjectifs à partir de noms) qu'à *-ery* ou *-ry*.

On peut se servir de telles observations pour produire une classification des procédés sous la forme d'un arbre taxinomique. Dans notre exemple on voudrait sans doute faire quelque chose comme:

Notez les limitations d'une telle représentation:

1. On ne quantifie pas les ressemblances, on n'a que des jugements relatifs non quantifiés. Ainsi, l'arbre représente le fait que *-less* est plus proche de *-like* que de *-ery*, ou que *-ery* est plus proche de *-ry* que de *-like*, mais il ne permet pas de comparer, par exemple, la ressemblance entre *-ry* et *-ery* à celle entre *-ish* et *-like*.

- Comme on a affaire à un arbre, on ne peut pas faire de classification croisée. On ne peut pas dire quelque chose de subtil, du genre: X ressemble à Y plus qu'à Z d'un certain point de vue/dans une certaine dimension, mais d'un autre point de vue/dans une autre dimension, X ressemble à Z plus qu'à Y .

Quoi qu'il en soit, nous avons un système qui produit des arbres comme celui qui est ci-dessus, et nous voudrions confronter les résultats qu'il produit sur un jeu de données du français à l'expertise de spécialistes de morphologie dérivationnelle.

La tâche

Vous trouverez ci-dessous une liste de procédés, chacun accompagné d'exemples illustrant de quoi il s'agit. Nous vous demandons de produire un arbre du même type que celui qui est donné ci-dessus et qui décrit l'ampleur des ressemblances et des différences entre ces procédés, du point de vue du contenu (syntaxe et sémantique).

Certaines comparaisons vont vous sembler franchement tirées par les cheveux; merci de cependant faire de votre mieux pour produire un arbre complet, quitte à ne faire qu'une série de petits sous-arbres correspondant à des procédés très proches et à ensuite rattacher tous ces petits arbres à la racine.

Par ailleurs, il ne s'agit pas de faire une étude nouvelle et détaillée, mais plutôt de recueillir ce qui semble clair et consensuel. Le temps raisonnable à consacrer à la conception de l'arbre se situe donc entre 30 minutes et quelques heures.

Pour nous envoyer votre arbre, deux solutions:

- La plus simple: dessinez un arbre sur papier libre, et prenez une photo ou scannez.
- La plus désagréable, mais qui évite de scanner: donnez à chaque nœud de l'arbre une étiquette, selon le principe de codage suivant:
 - L'étiquette de la racine est « A »
 - À chaque niveau, donnez à chaque nœud une étiquette construite en prenant l'étiquette de son père et en ajoutant une lettre (différente pour chaque nœud). Par exemple pour l'arbre précédent cela donnerait:

- Envoyez-nous la liste procédés accompagnés de leurs étiquettes. Dans notre exemple:

AAA ery:N>N
 AAB ry:N>N
 ABAA ish:N>A
 ABAB like:N>A
 ABB less:N>A

Nous souhaitons si c'est possible avoir vos réponses pour le **30 juin 2020**. Si vous pensez pouvoir accomplir la tâche mais pas sous ce délai, merci de nous contacter, cela peut tout de même nous être utile.

Traitement des données et anonymat

Nous allons conserver séparément la liste des personnes ayant répondu à cette enquête et leurs réponses, sans établir de lien entre les deux.

Si ce travail donne lieu à une publication, celle-ci ne divulguera pas l'identité des auteurs de telle ou telle classification. En revanche, nous remercierons nominativement et collectivement toutes les personnes qui ont contribué, sauf si elles souhaitent ne pas être nommées. Si vous êtes dans ce cas merci de nous le dire.

Les données

Les procédés à classer sont les 35 procédés suivants, présentés dans un ordre aléatoire. Chaque procédé est désigné par une étiquette de la forme « $p:b>d$ », où p décrit le changement formel, b la catégorie de la base, et d la catégorie du dérivé. Quand p est en minuscules, c'est l'orthographe d'un suffixe.

Notez que pour les besoins de cette classification, on compte comme des procédés différents l'utilisation du même affixe sur des bases de catégories différentes, ou pour former des dérivés de catégories différentes. Donc certaines distinctions peuvent sembler inhabituelles.

Notez également que l'inventaire des procédés est non-exhaustifs, et déterminé par notre jeu de données. Il y a des trous évidents, que vous pouvez ignorer.

té:A>N	CONVERSION:N>A	ifier:A>V	ant:V>A
ment:V>N	if:N>A	al:N>A	aire:N>A
ité:A>N	iser:A>V	age:V>N	ième:N>A
PST.PART:V>A	iser:N>V	ier:N>A	Vble:V>A
ion:V>N	CONVERSION:V>N	ique:N>A	ée:V>N
ien:N>A	rice:V>N	eur:V>N	if:V>A
é:V>A	erie:A>N	el:N>A	euse:V>N
ure:V>N	CONVERSION:N>V	eux:N>A	erie:V>N
itude:A>N	eur:V>A	ance:V>N	

Les pages suivantes vous donnent un échantillon tiré au hasard dans notre jeu de données d'utilisation de chaque procédé, qui devrait vous aider à vous faire une idée.

Merci d'avance de votre participation!

Olivier et Matías

té:A>N

base	derived
débonnaire	débonnaireté
pieux	piété
bref	brièveté
déloyal	déloyauté
bon	bonté

ien:N>A

base	derived
tarse	tarsien
würm	würmien
sigmoïde	sigmoïdien
singe	simien
pharisien	pharisien

if:N>A

base	derived
désignation	désignatif
prédication	prédicatif
exemple	exemplatif
démonstration	démonstratif
concession	concessif

ment:V>N

base	derived
avachir	avachissement
râler	râlement
branler	branlement
épier	épierement
enseigner	enseignement

é:V>A

base	derived
garder	gardé
damasser	damassé
ouvrir	ouvert
décolleter	décolleté
dresser	dressé

iser:A>V

base	derived
dichotomique	dichotomiser
secondaire	secondariser
fanatique	fanatiser
moral	moraliser
syndical	syndicaliser

ité:A>N

base	derived
intersexuel	intersexualité
inéluctable	inéluctabilité
belliqueux	bellicosité
fusible	fusibilité
sévère	sévérité

ure:V>N

base	derived
briser	brisure
couvrir	couverture
signer	signature
régler	réglure
argenter	argentine

iser:N>V

base	derived
titre	titriser
madrigal	madrigaliser
atome	atomiser
javel	javelliser
drame	dramatiser

PST.PART:V>A

base	derived
réjouir	réjoui
refaire	refait
sentir	senti
impartir	imparti
inscrire	inscrit

itude:A>N

base	derived
rebelle	rebellitude
large	latitude
incomplet	incomplétude
breton	bretonnitude
apte	aptitude

CONVERSION:V>N

base	derived
partager	partage
surprendre	surprise
vêler	veau
légèder	légende
moissonner	moisson

ion:V>N

base	derived
incrémenter	incrémentation
victimiser	victimisation
porter	portion
rigidifier	rigidification
complexifier	complexification

CONVERSION:N>A

base	derived
ennemi	ennemi
pêche	pêche
cocher	cocher
miel	miel
bœuf	boeuf

rice:V>N

base	derived
émanciper	émancipatrice
détenir	détentrice
exécuter	exécutrice
tenter	tentatrice
déprécier	dépréciatrice

erie:A>N

base	derived
gueux	gueuserie
grotesque	grotesquerie
tartuffe	tartufferie
sauvage	sauvagerie
cuistre	cuistrerie

age:V>N

base	derived
déballaster	déballastage
cliché	clichage
découper	découpage
remettre	remettage
emballer	emballage

eux:N>A

base	derived
membrane	membraneux
licence	licencieux
magouille	magouilleux
nombre	nombreux
miséricorde	miséricordieux

CONVERSION:N>V

base	derived
bâcle	bâcler
proportion	proportionner
lambris	lambrisser
démérite	démériter
jupe	juper

ier:N>A

base	derived
route	routier
douane	douanier
indigo	indigotier
bijou	bijoutier
maison	maisonnier

ance:V>N

base	derived
jacter	jactance
rassurer	rassurance
recouvrer	recouvrance
ascender	ascendance
renaître	renaissance

eur:V>A

base	derived
promettre	prometteur
blaguer	blagueur
emmerder	emmerdeur
construire	constructeur
tromper	trompeur

ique:N>A

base	derived
endoscopie	endoscopique
hygrométrie	hygrométrique
polyandrie	polyandrique
cellulite	cellulitique
gnoséologie	gnoséologique

ant:V>A

base	derived
trépider	trépidant
naviguer	navigant
opposer	opposant
halluciner	hallucinant
endormir	endormant

ifier:A>V

base	derived
juste	justifier
muséal	muséifier
osseux	ossifier
panaire	panifier
solide	solidifier

eur:V>N

base	derived
éventrer	éventreur
hongrer	hongreur
tiller	tilleur
forger	forgeur
manger	mangeur

aire:N>A

base	derived
mole	molaire
identité	identitaire
colonne	colonnaire
légion	légionnaire
lenticule	lenticulaire

al:N>A

base	derived
théologie	théologal
travers	transversal
nuque	nucal
poids	pondéral
géomètre	géométral

el:N>A

base	derived
concurrence	concurrentiel
opération	opérationnel
circonférence	circonférentiel
révision	révisionnel
menstrues	menstruel

ième:N>A

base	derived
cinquante-neuf	cinquante-neuvième
trente-et-un	trente-et-unième
x	ixième
quarante-cinq	quarante-cinquième
trente	trentième

Vble:V>A

base	derived
rayer	rayable
damner	damnable
indemniser	indemnisable
améliorer	améliorable
régler	réglable

ée:V>N

base	derived
randonner	randonnée
peser	pesée
monter	montée
percer	percée
remonter	remontée

if:V>A

base	derived
conspirer	conspiratif
porter	portatif
coopérer	coopératif
supprimer	suppressif
agglutiner	agglutinatif

euse:V>N

base	derived
endormir	endormeuse
sonner	sonneuse
chanter	chanteuse
battre	batteuse
solliciter	solliciteuse

erie:V>N

base	derived
rosser	rosserie
machiner	machinerie
singer	singerie
chauffer	chaufferie
cajoler	cajolerie